

УДК 696.1

ЗАҚЫМДАЛҒАН ҚҰБЫРЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

ӘМІРОВА АЙША

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистранты

Ғылыми жетекші- PhD, қауымдастырылған профессор **АБДИКЕРОВА У.Б.**

Аннотация: Құбырлардың жергілікті зақымданған жерлерін анықтау – күрделі инженерлік мәселе, оны шешу арнайы жабдық пен кәсіби тәсілді талап етеді. Сонымен қатар олардың бүлінуінің алғашқы көріністері жоғары жүктеме аймақтарынан басталатыны белгілі. Мұндай аймақтарға тұрақты немесе уақытша механикалық жүктемелерге ұшыраған су құбырларын, кернеудегі коррозиялық аймақтарды: дәнекерленген тігіс аймағын, құбырлардың бір диаметрден екіншісіне өту орындарын жатқызуға болады. Құбырды пайдалану процесінде бүкіл учаске істен шықпайды, тек жоғарыда сипатталған аймақтардың біріне тиесілі аз бөлігі ғана істен шығады. Бүгінгі таңда құбырлардың зақымдануын диагностикалаудың көптеген жолдары бар

Кілт сөздері: су құбыры, траншея, диагностика, құм.

Диагностикалаудың кең таралған тәсілі бар – корреляциялық. Ол шулы учаскелерде, қала ішінде немесе зауыттарда өз қолданысын тапты. «Коршун», «Кондор» және «Теакорр» сияқты ағын іздегіштерді пайдалану өте қиын. Олармен жұмыс істеу үшін арнайы оқытылған техникалық мамандар тобын құру қажет. Олардың акустикалық аспаптардан негізгі және ең басты айырмашылығы – ағын іздегіштің бастапқы және мәреге жететін екі нүктеге қосылуында. Осылайша, бұл жекелеген учаскелердің қосымша кестелерін жасамай, бірден су құбырының барлық ұзындығы бойынша диагностика жүргізуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс құбырларды арналы төсеу кезінде неғұрлым тиімді. Ақауларды анықтау дәлдігі 50-90% құрайды. Алайда, жоғары тиімділікке қарамастан, оның өз кемшіліктері бар. Мысалы, корреляциялық әдіс акустикалық әдіспен салыстырғанда бұрылыстар, тармақтар, үштіктер, диаметрлердің өзгеруі, өткелдер және т.б. сияқты құбырлардағы біртектіліктерге аса сезімтал.

Өлшеу қателігі магистральдың жалпы ұзындығының 1% -нан аспайды «Искор-410» жиынтығы ағудың нақты орнын неғұрлым дәл (30 см ±) анықтауға мүмкіндік береді.

Бүлінген құбыр арқылы судың ағуы нәтижесінде пайда болатын шу құбыр қабырғаларының бойымен ондаған, тіпті жүздеген метрге тарайды.

Сурет 1 – Ортатудың негізгі сұлбасы

Инженерлер су құбырының қабырғасына орнататын пьезоэлектрлік датчиктер ағу шуын сигналға айналдыруға мүмкіндік береді. Одан әрі бұл сигнал арнайы құрылғы арқылы көк және қызыл датчиктер арқылы күшейтіледі.

Корреляция – бұл «өзара байланыс». Жергілікті зақымдану орнын анықтау үшін есептеу құрылғысы датчиктерден келіп түсетін сигналдарды талдайды, есептеулер жүргізеді және су құбырының зақымдануының нақты орнын белгілейді. Оператор маркерді шынға келтіреді және экранда датчиктерден ағып кеткен жерге дейінгі қашықтықтың нақты мәні көрінеді.

Осы әдістің күрделілігіне қарамастан, аспаптың өзінде көмекші және қалқымалы терезелері бар қол жетімді интерфейс бар, бірақ корреляциялық ағын іздегішпен одан да көп жұмыс істеуге тек арнайы оқытылған маманға ғана рұқсат етіледі.

Корреляциялық ағын іздегішпен жұмыс істеу тәртібі: ысырмаларды ең алыс учаскеден қазандыққа жабу әдісімен қазандықты қоректендіру тоқтатылғанға дейін жару орнын анықтау. Жылу камераларын табамыз, трассаны белгілейміз, трассаның ұзындығын өлшейміз, датчиктерге орнатылған магниттердің көмегімен құбырға датчикті орнатамыз.

Радиостанцияны қосамыз. Датчикке қосылған радиостанцияны автономды түрде жұмыс істеуге қалдырамыз. Тексерілетін құбырдың қарама-қарсы шетіне көшеміз. Люкті ағу орнының қарама-қарсы шетінен ашамыз (2-сурет).

Сурет 2 – Қондырғыны орнату

Екінші датчикті және радиостанцияны корреляциялық ағын іздегішке қосамыз.

Құбыр параметрлерін енгіземіз. Ағу орнын анықтаймыз. Ол экранда анық көрінеді

Ағу орнын анықтаудың дұрыстығына көз жеткіземіз және сенімділік үшін корреляциялық ағын іздегішті қайта іске қосамыз (3-сурет).

Сурет 3 – Судың ағу орнын анықтау

Ағу орнына дейінгі арақашықтықты өлшейміз, акустикалық ағын іздегіштің көмегімен орынды нақтылаймыз, болжамды ағу орнында құбырларды ашу бойынша жұмыстарды бастаймыз.

Трассаны ашып, ағу орны аспаптың көрсеткішімен 10 см-ге дейінгі дәлдікпен сәйкес келетінін анықтаймыз (4-сурет). Қолданылатын жабдықты бөлшектейміз.

Сурет 4- Құбырдың зақымданған орны

Корреляциялық әдіспен жүргізілген жұмыстар ағып кету орнын 7 минут ішінде анықтауға мүмкіндік берді. Аспаппен жұмыс істеу жеделдігі жер қазу жұмыстары мен уақытты үнемдеуге мүмкіндік берді.

Пневматикалық және гидравликалық сынауда құбырдың зақымдануының нақты орнын анықтау мүмкін емес, тек құбырдың зақымдану фактісін анықтауға ғана болады. Коммуналдық шаруашылықтар жыл сайын қызмет көрсетілетін жүйелердің тұтастығын тексеру үшін осы сынақты жүргізеді.

Барлық су құбырларында олардың мақсатына немесе жіктелуіне қарамастан жыл сайын III-Г.9-62 және НиТУХП-62 ҚНЖЕ талаптарына сәйкес беріктікке гидравликалық және пневматикалық сынақтар жүргізіледі.

Алаңда судың жоқтығынан, қоршаған ауаның төмен температурасынан, құбырда қауіпті кернеулердің болуынан гидравликалық сынақ жүргізу мүмкін емес. Бұл жағдайда құбырларды пневматикалық сынау жүргізіледі. Жобалау кезеңінде де бұл техникалық тапсырмада көрсетілуі мүмкін.

Сынау кезінде пайдаланылатын манометрлер калибрленуі және тексерілуі тиіс. Олардың дәлдік сыныбы МЕМСТ 2405 - 63 сәйкес 0,1 С аспайтын бөлу бағасымен $1,5 \geq$ болуы тиіс.

Су құбырын **гидравликалық** сынау беріктік пен тығыздықты бір мезгілде тексеруге мүмкіндік береді.

Сынақ қысымының шамасы желіні жобалау кезеңінде салынады, әдетте ол:

4 кгс/см² дейінгі қысымда және 400 °С жоғары құбыр температурасында пайдаланылатын болаттан жасалған су құбырлары үшін сынау қысымының шамасы 1,5 жұмыс қысымын құрайды. Бірақ ол кемінде 2 кгс/см² болуы тиіс;

5 кгс/см² астам қысым кезінде пайдаланылатын болаттан жасалған су құбырлары үшін – жұмыс қысымынан 1,25. Бірақ ол кемінде 3 кгс/см² болуы тиіс;

қалған құбырлар үшін 1,25-ке тең жұмыс қысымының жалпыланған коэффициенті белгіленген, бірақ бұл шама сыналатын құбырлардың материалына байланысты:

- Шойын құбырлар – 2 кгс/см²
- Мыс (және өзге де түсті металдар) – 1 кгс/см²

- Фаолитті құбырлар – 0,5 кгс/см²
- Сыналатын қысымды жасау үшін жоғары қуатты арнайы сорғылар қолданылады:
- Плу́нжерлік сорғылар. Мұндай сорғылардың мысалы ретінде НП-600 және ГН-1200-400 үлгілері болуы мүмкін (5 сурет);
 - Қол піспекті сорғылар (ГН-500, ГН-200);
 - Гидравликалық пресс;
 - Жүйеде қажетті қысым жасауға қабілетті өзге де пайдалану сорғылары.

Сурет 5 - Плу́нжерлік сорғының сұлбасы

1-беру клапаны; 2- шығару клапаны; 3-нығыздау; 4- плунжері; 5 – цилиндрлік корпусы (гильзасы)

Қорыта айтқанда барлық әдістер тиімді болып табылады және бүгінгі таңда пайдаланылуда. Алайда, әрдайым қандай да бір тәсілді қолдануға болмайды, өйткені олардың әрқайсысының өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Алдымен диагностикаланатын объектіге, сондай-ақ диагностикаланатын құбыр параметрлеріне (диаметрі, жұмыс сипаттамасы, пайдалану мерзімі және т.б.) талдау жүргізу қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Гриб В. В. "Диагностика технического состояния и прогнозирование остаточного ресурса магистральных нефтегазопроводов." – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2004.
2. Власов Г. С., Бухин В. Е. Трубопроводы инженерных систем: Каталог / Ред. Беликов С. Е. —М.: Аква-Терм, 2014.
3. Кузьмин А. Н., Жуков А. В., Журавлев Д. Б. "Акустико-эмиссионная диагностика магистральных газопроводов с применением тензометрии." – В мире НК. 2002. № 4(18). С. 60–62.
4. Палиев В.И. Технология строительства и ремонта трубопроводов. Учебное пособие для студентов вузов. – Краснодар: КГАУ, 1999. – 96 с.
5. СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации из полимерных материалов.